
ANÁLISE DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA COM BASE NOS RELATÓRIOS INTEGRADOS (2019-2024)

Recebido: 28/07/25 | *Avaliado:* 27/08/25 | *Aceito:* 23/09/25

Jéssica Araújo da Silva

Discente do Curso de Administração de Empresas da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

E-mail: admuneb.araujo@gmail.com

Franklin Rami Cavalcanti Oliveira Regis

Mestre em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social, Especialista em Metodologia do Ensino e Pesquisa em Educação, Bacharel em Ciências Contábeis e em Filosofia, professor assistente da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Professor assistente/substituto do Instituto Federal da Bahia (IFBA).

E-mail: fcregis@uneb.br

RESUMO

Sustentabilidade e gestão se entrelaçam em muitos caminhos. A gestão de resíduos sólidos faz parte desse movimento como forma de alinhar as demandas impostas pela nossa sociedade ao planeta. O presente artigo objetiva analisar a gestão de rejeitos sólidos em uma indústria do ramo alimentício, com base em seus relatórios integrados de 2019 a 2024, com foco na evolução de suas práticas e metas. A questão norteadora deste estudo é: Como uma indústria do setor alimentício tem evoluído em relação às suas práticas e metas de gestão de resíduos, com base nos relatórios integrados da companhia de 2019 a 2024? A abordagem metodológica consiste em pesquisa qualitativa, documental e bibliográfica quanto às fontes, e descritivo-exploratória quanto aos objetivos. Os principais resultados indicam que as práticas de destinação de resíduos mais utilizadas são a reciclagem, o coprocessamento e outras opções ambientalmente corretas, visando evitar o uso de aterros sanitários. Ademais, a indústria realiza diversas ações internas e externas para implementar uma produção e descarte mais sustentáveis.

Palavras-chave: Resíduos sólidos. Gestão de resíduos sólidos. Indústria alimentícia.

ABSTRACT

Sustainability and management intertwine in many ways. Solid waste management is part of this movement as a way to align the demands our society imposes on the planet. This article aims to analyze solid waste management in a food industry, based on its integrated reports from 2019 to 2024, focusing on the evolution of its practices and goals. The guiding question of this study is: how has a food industry evolved in relation to its waste management practices and goals, based on the company's integrated reports from 2019 to 2024? The methodological approach consists of qualitative, documentary, and bibliographic research regarding sources, and descriptive-exploratory research regarding objectives. The main results indicate that the most commonly used waste disposal practices are recycling, co-processing, and other environmentally friendly options, aiming to avoid the use of landfills. Furthermore, the industry carries out several internal and external initiatives to implement more sustainable production and disposal.

Keywords: Solid waste. Solid waste management. Food industry.

1 INTRODUÇÃO

Doutrinadores da Antropologia como Franz Boas, Bronisław Malinowski, Claude Lévi-Strauss, Ruth Benedict e Margaret Mead, bem como da Sociologia, a exemplo de Anthony Giddens, Manuel Castells, Émile Durkheim e Max Weber, revelam em suas obras como a sociedade tem evoluído ao longo das décadas. Entretanto, essa evolução trouxe consigo desafios ambientais significativos, com o descarte de resíduos se tornando um problema central. O descarte de resíduos tornou-se um tema central devido ao grande volume de rejeitos descartados de maneira incorreta em todo o planeta. A expansão econômica, acompanhada pelo aumento do consumo, levou ao crescimento exponencial do volume de resíduos descartados, pressionando o poder público a implementar medidas urgentes. No Brasil, a Lei nº 12.305/2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e tem o papel de estabelecer diretrizes para o gerenciamento ecologicamente correto desses resíduos.

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre a gestão de resíduos sólidos (SINIR), dados de 2020, última atualização disponível, indicam que foram elaborados 20 planos estaduais de gestão de resíduos sólidos seguindo o PNRS, ou seja, 74,07% dos estados (Brasil, 2021). Entretanto, há defasagem na entrega das informações por esses estados. Embora a entrega dessas informações devesse ocorrer até 30 de abril do ano seguinte, os dados estão desatualizados. A última informação disponibilizada revela que, dos dados referentes a 2023, onze estados enviaram a declaração, representando apenas 40% do total. Esses dados ressaltam a necessidade de monitorar a implementação das políticas de gestão e sua aderência às diretrizes estabelecidas.

Nesse contexto, as indústrias alimentícias, por conta de sua grande diversidade, têm um papel importante nesse cenário. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA, 2024), no Brasil há cerca de 40,7 mil empresas de alimentos e bebidas em funcionamento. Diante desse cenário, as práticas relativas ao descarte e à alocação ambientalmente correta dos resíduos gerados por essas indústrias também são pautas que não devem ser ignoradas pela sociedade.

A busca pela implementação de práticas sustentáveis de produção e consumo tem sido uma prioridade para diversos setores da sociedade. No setor alimentício, essa questão assume ainda maior relevância, uma vez que o elevado número de indústrias gera um volume significativo de resíduos. Embora as legislações sobre o tema forneçam um ponto de partida para a gestão de resíduos pelas empresas do setor, sua aplicação não garante a eficácia do processo. Diante desse cenário, questiona-se: **Como uma indústria do setor alimentício tem**

evoluído em relação às suas práticas e metas de gestão de resíduos, com base nos relatórios integrados da companhia de 2019 a 2024? Como hipótese, assume-se que a empresa seguiu as diretrizes legais para a gestão de resíduos sólidos em suas indústrias durante o período analisado.

Sendo assim, a presente pesquisa tem o objetivo geral de analisar a evolução da gestão de resíduos em uma indústria alimentícia, com base nos dados e informações contidas nos seus relatórios integrados no período de 2019 a 2024. A empresa Delta, nome fictício atribuído à companhia devido a questões de confidencialidade, possui 21 unidades industriais espalhadas pelo Brasil e uma unidade no Uruguai, sendo uma das maiores empresas alimentícias do Brasil.

Para alcançar o objetivo geral, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

- Identificar os tipos e a quantidade de resíduos gerados pela companhia no período analisado;
- Verificar as estratégias de tratamento e destinação de resíduos adotadas pela empresa;
- Analisar a evolução das práticas ao longo dos anos.

A relevância acadêmica deste trabalho reside em sua capacidade de evidenciar as possibilidades de análise e extração de informações cruciais para a construção de temas acadêmicos, a partir de dados abertos de grandes empresas. A escassez desses dados aumenta seu valor para o desenvolvimento de pesquisas futuras e permite compreender como as grandes empresas gerenciam suas informações sobre sustentabilidade corporativa.

O artigo está dividido em 5 seções, incluindo esta introdução, seguida do referencial teórico, onde se abordam a gestão de resíduos sólidos quanto aos seguintes aspectos: marco regulatório nacional, classificação, métodos de destinação ambientalmente adequada e também sobre os resíduos sólidos na indústria de alimentos. Logo após, temos a metodologia utilizada para a realização/elaboração da pesquisa, seguida da análise e discussão dos resultados e, por fim, as considerações finais do autor.

2 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

As preocupações globais em torno do meio ambiente são um reflexo dos hábitos de consumo da sociedade moderna. Com o advento da revolução industrial, a produção que antes se caracterizava por processos manuais, ganhou grandes proporções devido aos avanços tecnológicos. Paralelo a esse fato, tem-se o aumento do consumo e descarte de resíduos, que devido ao modelo de produção linear – extração, transformação, descarte – predominante na

época, foi intensificado, ocasionando maiores danos ao meio ambiente (FOSTER; ROBERTO; IGARI, 2016). De forma complementar, Garcia *et al.*, (2015) apontam que o êxodo rural e o conseqüente aumento populacional não somente aumentaram a produção de lixo, mas também a sua composição. Antes os resíduos descartados que eram em sua maioria orgânicos, tornaram-se inorgânicos, não recicláveis e de difícil descarte.

Diante desse cenário, é necessário esclarecer as diferentes nomenclaturas utilizadas para definir os materiais descartados como resultado das atividades humanas. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, resíduo sólido é todo material, substância, objeto ou bem descartado nos estados sólidos e semissólidos. Incluem-se nesta definição gases contidos em recipientes e líquidos que tem seu descarte em esgotos e corpos d'água inviáveis ou exigem soluções técnicas para isso (Brasil, 2010). Em consonância, a Associação Brasileira de Normas (ABNT), em sua Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) 10004-1:2004, também apresenta este conceito. Apesar da mesma nomenclatura, a PNRS estabelece as bases para a gestão de resíduos de maneira geral, com foco na parte jurídica, enquanto a NBR aponta estratégias mais técnicas para a definição e classificação dos resíduos conforme Quadro 1:

Quadro 1 - Comparativo entre a NBR 1004-1-2004 e a Lei 12.305/2010 (PNRS)

Aspecto	Lei 12.305/2010 (PNRS)	ABNT NBR 10004:2004
Definição de Resíduo Sólido	Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, nos estados sólido ou semissólido.	Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, nos estados sólido ou semissólido.
Classificação	Origem e à sua periculosidade	De acordo com a periculosidade
Objetivo Principal	Estabelecer princípios e diretrizes para a gestão de resíduos sólidos	Orientar a classificação dos resíduos quanto a sua periculosidade a fim de evitar riscos à saúde pública e ao meio ambiente.
Aplicação	Todo o território nacional.	Todo o território nacional

Fonte: Elaboração própria (2025).

De forma associada, o conceito de lixo é utilizado de maneira informal para definir os resíduos provenientes de atividades humanas que não tem serventia ao usuário e são jogados fora (Melhoramentos, 2025). Essa palavra é popularmente conhecida e difundida entre a sociedade, sendo o termo 'resíduo' utilizado de maneira mais técnica. Em contraponto a essas definições, é crucial destacar o conceito de rejeito que, de acordo com a PNRS, são resíduos

sólidos irre recuperáveis, cuja última destinação é a disposição final ambientalmente adequada (Brasil, 2010). Esses resíduos tiveram todas as opções de reuso esgotadas, portanto, é definido que a última opção de manejo seja em locais como aterros sanitários.

Cabe destacar ainda, que segundo a Lei 12.305 (2010), deve-se entender por resíduos:

I – quanto à origem:

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”

Em decorrência desse cenário, para que haja o manejo correto desses resíduos e rejeitos, é necessário que haja a sua correta classificação. A PNRS estabelece os critérios para a classificação dos resíduos sólidos em seu texto, conforme apresenta o quadro 2:

Quadro 2 - Classificação dos resíduos sólidos

(continua)

Classificação	Tipo de Resíduo	Descrição
Quanto à origem	Resíduos domiciliares	Os originários de atividades domésticas em residências urbanas.
	Resíduos de limpeza urbana	Os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana.
	Resíduos sólidos urbanos	Os contidos nos resíduos domiciliares e urbanos
	Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços	Os gerados nessas atividades, exceto os resíduos de limpeza urbana, resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, resíduos de serviços de saúde, resíduos da construção civil e resíduos de serviços de transportes
	Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico	Os gerados nessas atividades, exceto os resíduos sólidos urbanos
	Resíduos industriais	Os gerados nos processos produtivos e instalações industriais.
	Resíduos de serviços de saúde	Os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).

Quadro 2 - Classificação dos resíduos sólidos

(conclusão)

Classificação	Tipo de Resíduo	Descrição
	Resíduos da construção civil	Gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil.
	Resíduos agrossilvopastoris	Os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais.
	Resíduos de serviços de transportes	Os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira.
	Resíduos de mineração	Os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios.
Quanto à periculosidade	Resíduos perigosos	Aqueles que, em razão de suas características, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental.
	Resíduos não perigosos	Aqueles não enquadrados na alínea “a”.

Fonte: Adaptado da Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010).

Além das diretrizes apresentadas no PNRS, a classificação técnica apresentada pela ABNT é crucial para a correta definição e manejo dos resíduos. Sendo classificada de acordo com a sua periculosidade, os resíduos podem ser definidos como classe 1, perigosos, tendo como características a inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. E classe 2, como não perigosos, por não apresentarem riscos à saúde (ABNT, 2024).

Diante das classificações apresentadas, evidencia-se à proporção que a preocupação com o destino dos resíduos sólidos tomou nas últimas décadas. Assim, a sua correta gestão e gerenciamento se faz necessário a fim de sanar os problemas provenientes de seu manejo incorreto. De acordo com Silva Filho *et al.* (2015), resíduos mal gerenciados podem ter grandes impactos na saúde e no meio ambiente, causando danos quase que irreversíveis aos ecossistemas aquáticos e terrestres a nível global.

Contribuindo para esse entendimento, Shashank *et al.* (2024) definem gestão de resíduos como o processo sistemático de coleta, separação, tratamento e disposição de resíduos sólidos de maneira ambientalmente responsável e sustentável. A PNRS aborda uma semelhante definição para o conceito de gerenciamento de resíduos, onde apresenta-se as formas operacionais de lidar com os resíduos sólidos. No escopo da lei, a definição de gestão integrada de resíduos traz o caráter estratégico das ações, englobando as dimensões política, econômica,

ambiental, cultural e social, com controle social e sob o aspecto do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2010).

Voltados para a questão ambiental e cuidados com a saúde pública, os objetivos da gestão de resíduos de forma global incluem desde proteger a saúde humana e melhorar a qualidade de vida a mitigar as mudanças climáticas (SILVA FILHO, 2015). Já Antwi e Ofori-Nyarko (2023), complementam que neste processo entram as atividades de geração, coleta, tratamento, disposição e monitoramento de resíduos, priorizando os que geram menos impacto a saúde pública. No Brasil, a Lei nº 12.305/2010 reforça essa abordagem ao estabelecer, em seu artigo 9º, uma ordem de prioridade para a gestão e gerenciamento de resíduos. De acordo com essa normativa, deve-se seguir a seguinte ordem: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010). Essa hierarquização está em sintonia com as melhores práticas internacionais e aponta o que Grisa e Capanema (2018) definem como o grande objetivo estratégico da PNRS, que é reduzir o lançamento de rejeitos em aterros.

Dentro dessa perspectiva, considerando que ainda há um apelo muito grande a produção linear, seguir a hierarquização da gestão de resíduos configura-se um desafio. Silva Filho (2022) argumenta que este sistema está esgotando o meio ambiente de modo a ocasionar a escassez de recursos naturais e deixando marcas negativas no clima. Portanto, a não geração de lixo na sociedade atual torna-se um obstáculo a concretização de uma gestão eficiente, uma vez que a intensificação do consumo per capita pressupõe uma maior produção e descarte dos bens consumidos (FOSTER; ROBERTO; IGARI, 2016).

Nesse sentido, com o objetivo de neutralizar a geração dos resíduos, os autores supracitados argumentam que os processos, serviços e produtos devem ser duráveis, reparáveis e atualizáveis, e isso deve partir desde a sua concepção, permitindo assim a sua remanufatura e reciclagem. (FOSTER; ROBERTO; IGARI, 2016). Esse processo garantirá um ciclo de vida maior desses produtos, já que serão recuperados e mantidos de forma sustentável, transicionando então para um sistema de circular de consumo (SILVA FILHO, 2022). Assim, tanto a redução, quanto a reutilização desses resíduos serão observados.

Quando não há a possibilidade de reutilização sem transformação desses resíduos, indica-se o processo de reciclagem. Garcia *et al.* (2015) afirmam que esse processo consiste em devolver o material ao ciclo industrial para seu reprocessamento, um resumo do que a PNRS estabelece em seu artigo 3º, parágrafo XIV:

[...] reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa (BRASIL, 2010).

Para que o processo de reciclagem seja feito de maneira eficiente, é necessário que haja uma prévia separação dos resíduos sólidos na fonte geradora. Essa segregação conforme sua composição ou constituição é o que define a coleta seletiva, segundo a PNRS (BRASIL, 2010). Assim, os materiais serão coletados e terão uma destinação adequada de acordo com as suas características.

Como preconiza a PNRS, existe a destinação final ambientalmente adequada e a disposição final ambientalmente adequada. É importante pontuar que são duas formas diferentes de lidar com os resíduos, também em fases diferentes do processo de gestão. A primeira refere-se a todos os métodos já citados, enquanto a segunda refere-se à destinação correta dos rejeitos em aterros sanitários, sempre de modo a minimizar riscos à saúde pública e ao meio ambiente (BRASIL, 2010).

Além dos métodos já mencionados, é crucial destacar os métodos complementares para a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos, conforme Quadro 3.

Quadro 3 - Outros métodos de destinação ambientalmente adequados dos resíduos

(continua)

Método	Definição
Coprocessamento	Processamento de resíduos sólidos como substituto parcial de matéria-prima e/ou de combustível no sistema forno de produção de clínquer, na fabricação de cimento e/ou substituição de matéria-prima.
Blendagem para coprocessamento	É a mistura de resíduos compatíveis, gerando assim um produto alternativo ou matéria prima utilizada para abastecer fornos de cimenteiras.
Descontaminação	Processo que consiste na remoção física dos contaminantes ou na alteração de sua natureza química.
Encapsulamento	Confinamento de resíduos perigosos em materiais específicos que impedem sua dispersão no ambiente.
Logística reversa	Conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.

Quadro 3 - Outros métodos de destinação ambientalmente adequados dos resíduos

(conclusão)

Método	Definição
Rerrefino	Categoria de processos industriais de remoção de contaminantes, produtos de degradação e aditivos dos óleos lubrificantes usados ou contaminados, conferindo aos mesmos características de óleos básicos.
Coproduto	O coproduto é um produto gerado durante o processo produtivo e que possui valor para a empresa.
Compostagem	Transformação de resíduos orgânicos por ação microbiana.

Fonte: Adaptado de Brasil (2010); Brasil (2005); Brasil (2020); CETESB (2025); IFMG (2020).

Todos esses processos estão dentro do que a lei entende como tratamento de resíduos, englobando também os processos de compostagem, aproveitamento energético e a própria reciclagem, garantindo assim a menor quantidade de resíduos que terão como destino a disposição final (BRASIL, 2010).

Seguindo a hierarquia da lei e os parâmetros já definidos para a disposição ambientalmente adequada, temos o aterro sanitário como destino desses rejeitos. De acordo com a NBR 8419/1992 da ABNT, aterro sanitário é uma técnica de disposição que visa confinar os rejeitos e reduzir o seu volume, cobrindo-os com camadas de terra (ABNT, 1992). Silva e Tagliaferro (2021) reforçam essa definição apontando que para que esse processo aconteça, é necessário um conjunto de normas e princípios básicos da engenharia para garantir a estabilidade e segurança que este método exige. Assim, a PNRS estabelece que esses são os métodos a serem seguidos para a correta gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos.

2.1 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA, 2025), 62% do que é produzido nos campos é processado pela indústria. Dados referentes a 2024 apresentam uma produção de 283 milhões de toneladas de alimentos e bebidas, sendo que deste total, 72% são para consumo interno. Os números refletem a magnitude e proporção da indústria de alimentos no Brasil, no entanto, cabe considerar o que eles refletem quando se trata de gestão de resíduos.

Historicamente, a gestão desses resíduos começou a ganhar notoriedade a partir da década de 80, após acidentes ambientais no contexto mundial e popularizou-se na década 90,

quando o cenário internacional discutia sobre ações para preservação do clima (NUNES, *et al.*, 2017). Esse processo impulsionou o debate sobre o tema, e hoje, como argumenta Santos (2022), também é visto como uma vantagem competitiva. Todo esse movimento impulsionou o cenário que é conhecido hoje dentro responsabilidade social das empresas com o meio ambiente.

Em seu estudo revisional sobre a gestão de resíduos na indústria alimentícia brasileira, NUNES *et al.* (2017) apontam que as empresas utilizam várias técnicas para estarem de acordo com as legislações do país. Além de levarem em consideração o impacto que as questões ambientais podem ocasionar no poder de decisão do consumidor, uma vez que a sensibilização deste tema é amplamente divulgada.

Esses resíduos, como aponta a PNRS (2010), são todos aqueles provenientes do processo de produção e das instalações industriais. Eles podem variar a depender do tipo de indústria apresentada, e de acordo com Carneiro (2022), geralmente são sobras ou resquícios de atividades de preparo, distribuição e limpeza da área do setor de alimentos. Podendo ser efluentes biológicos ou químicos, sólidos e os orgânicos. Além dos resíduos de embalagens e aqueles voltados para o processo externo dentro dessas indústrias.

Vale ressaltar, que dos 94% das empresas brasileiras, mais de 40 mil são micro, pequenas e médias (ABIA, 2025). Neste panorama, ter informações concretas sobre a gestão de resíduos sólidos dessas companhias torna-se um desafio, uma vez que a publicidade dessas ações não é feita de forma categorizada. Telles (2022) aponta que empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável compartilham essas informações em seus relatórios corporativos.

Adicionalmente, a lei nº 14.611 de 3 de julho de 2023, que dispõe sobre igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens, sanciona que empresas com 100 ou mais empregados deve publicar semestralmente relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratório (BRASIL, 2023). Ainda sobre empresas de capital fechado, a lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, afirma que empresas com patrimônio líquido inferior a dois milhões, não terá a obrigação da elaboração e publicação do fluxo de caixa (Brasil, 2007). Assim, colher informações referentes a sustentabilidade dessas empresas será de acordo com o nível de comprometimento delas com seus stakeholders.

Para melhor entendimento da classificação dos tipos de empresa no Brasil, detalha-se abaixo as possíveis tipologias:

Quadro 4 - Forma jurídica e porte empresarial

CLASSIFICAÇÃO	INSTITUIÇÕES / OUTROS			
	ANVISA	IBGE	BNDS	PNMA
	FATURAMENTO ANUAL	N ° FUNCIONÁRIOS	FATURAMENTO ANUAL	FATURAMENTO ANUAL
Grande porte	Superior a R\$50 milhões - Grupo I Igual ou inferior a R\$50 milhões e superior a R\$20 milhões - Grupo II	Mais de 100 (Comércio e Serviço) ou mais de 500 (Indústria)	Maior que R\$ 300 milhões	Acima de R\$ 12 milhões
Médio porte	Igual ou inferior a R\$ 20 milhões e superior a R\$ 6 milhões - Grupo III	Entre 50 e 99 (Comércio e Serviço) ou de 100 a 499 a (Indústria)	Maior que R\$ 4,8 milhões e menor ou igual a R\$ 300 milhões	Até 12 milhões
Pequeno Porte	Igual ou inferior a R\$ 4,8 milhões e superior a R\$ 360 mil	Entre 10 e 49 (Comércio e Serviço) ou de 20 a 99 (Indústria)	Maior que R\$ 360 mil e menor ou igual a R\$ 4,8 milhões	
Microempresa	Igual ou inferior a R\$ 360 mil	Até 9 (Comércio e serviço) ou até 19 (Indústria)	Menor ou igual a R\$ 360 mil	

Fonte: Adaptado de Sebrae (2025).

As empresas de capital aberto são obrigadas a elaborar e publicar relatórios financeiros, como sanciona a lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as sociedades por ações (BRASIL, 1976). Essas empresas, a partir de 1 de janeiro de 2025 foram obrigadas a compartilhar em seus relatórios informações financeiras referentes a sustentabilidade. Essa obrigatoriedade se deu especificamente para as empresas de grande porte e que adotam o padrão contábil internacional (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2024).

Em paralelo aos aspectos mencionados, deve-se pontuar que além dos dispositivos previstos na PNRS e na ABNT, as empresas contam com algumas normas para gestão ambiental dentro de suas organizações. A *International Organization For Standardization* (ISO) 14001 é uma delas e versa sobre o Sistema de Gestão Ambiental (SGA), fornecendo uma abordagem estratégica para esse tema dentro da organização (*INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION*, 2025).

Nesse sentido, segundo Dal Forno (2017), ao se pensar a destinação final adequada dos resíduos sólidos/ líquidos, ou qualquer outra medida de gestão do processo, se organiza um sistema de gestão ambiental (SGA), como é ilustrado na Figura 1, seja qual for o tamanho da empresa. Esclarece ainda ela, que o referido sistema se adequa tanto aos grandes empreendimentos como também aos menores, uma vez que “[...] planejar um sistema de gestão ambiental é organizar o processo independentemente do tamanho que o empreendimento tenha” (p. 15).

Figura 1 - Modelo de SGA

Fonte: Microsoft Bing ([200-?]).

Mas o que seria o SGA? Esse sistema, pode ser entendido como a convergência de processos, políticas e procedimentos assumidos por organizações com o intuito de mitigar seus impactos ambientais e aprimorar a melhorar a eficiência na utilização de recursos naturais. Tem como objetivo, assegurar a sustentabilidade das operações, em consonância com o marco regulatório e empreendendo boas práticas ecológicas (DAL FORNO, 2017).

No que se refere a ISO 14001, a autora supracitada esclarece que a série 14.000 da ISO (Quadro 5) é resultante da série 9001, a qual trata de processos associados à gestão pela qualidade. Daí segundo ela, o motivo pelo qual, particularmente, as consideradas grandes organizações as adotam dentre seus processos de gestão.

Restou no imaginário social a ideia de que as ferramentas de gestão mais reguladas – digamos assim –, a ISO, a certificação ou o selo verde, são destinadas aos empreendimentos de grande porte. Ao contrário, essas ferramentas foram destinadas a toda e qualquer ação passível de gerar impactos (DAL FORNO, 2017, p. 18).

Cabe ressaltar, que a série ISO 14000 é composta de várias normas:

Quadro 5 - Normas da série ISO 14000

SÉRIES	DESCRIÇÃO
14001	Trata dos principais requisitos para as organizações identificarem, controlarem e monitorarem seus aspectos ambientais, por meio de um sistema de gestão ambiental;
14004	Complementa a ISSO 14001 promovendo diretrizes adicionais para a implantação de um sistema de gestão ambiental;
14011	Diretrizes para auditorias de sistemas de gestão ambiental;
14012	Critérios de qualificação para auditores ambientais.
14015	Critérios de qualificação para auditores ambientais.
14020	Conjunto de normas que tratam de selos ambientais;
14031	Guia para avaliação de desempenho ambiental;
14040	Conjunto de normas para conduzir análises de ciclo de vida de produtos e serviços;
14041	Análise do ciclo de vida: definição do escopo e inventário;
14042	Análise do ciclo de vida: avaliação do impacto;
14043	Análise do ciclo de vida: interpretação;
14048	Formato de dados para avaliação do ciclo de vida;
14063	Trata de comunicação por parte das empresas (ISSO, [200-?]);
14064	Contabilização e verificação de emissões de gases de efeito estufa para suportar projetos de redução de emissões;
14065	Complementa a ISSO 14064 especificando os requisitos para certificar ou reconhecer instituições que farão validação da ISSO 14064 ou outras especificações importantes;
TR14047*	Aplicação da ISO 14042.
TR 14049*	Aplicação da ISO 14041

Fonte: Adaptado de Dal Forno (2017).

*Ressalva-se, o termo TR indica que o documento é um Relatório Técnico.

Um processo que vai na contramão do modelo linear de consumo é a economia circular. Fostes (2016) reforça que esta é uma alternativa ao “fazer, usar e descartar”, uma vez que após extraído da natureza, esse material será continuamente reciclado em sua cadeia produtiva. Silva Filho (2022) aponta que existe um desafio em comunicar de fato como definir e lidar com a economia circular, porém é necessário que sejam criados mercados para receber os materiais provenientes dessas iniciativas. Elas garantirão que tanto as empresas, quando a sociedade como um todo se beneficie desse processo, tornando os processos produtivos e de consumo mais sustentáveis.

Com o intuito de resumir e apresentar de maneira estruturada os principais conceitos utilizados nesta pesquisa, foi elaborado o Quadro 4, modelo teórico conceitual, que apresenta 7 dos principais termos, suas definições e respectivos autores.

Quadro 6 - Modelo Teórico

(continua)

TERMO	DEFINIÇÃO/CATEGORIZAÇÃO	AUTOR
Resíduos sólidos	Com o advento da revolução industrial, a produção que antes se caracterizava por processos manuais, ganhou grandes proporções devido aos avanços tecnológicos. Paralelo a este fato, tem-se o aumento do consumo e descarte de resíduos, que devido ao modelo de produção linear – extração, transformação, descarte - predominante na época, foi intensificado, ocasionando maiores danos ao meio ambiente.	FOSTER; ROBERTO; IGARI, 2016
Política Nacional de Resíduos Sólidos	De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, resíduo sólido é todo material, substância, objeto ou bem descartado nos estados sólidos e semissólidos. Incluem-se nesta definição gases contidos em recipientes e líquidos que tem seu descarte em esgotos e corpos d'água inviáveis ou exigem soluções técnicas para isso (Brasil, 2010). Em consonância, a Associação Brasileira de Normas (ABNT), em sua Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) 10004-2024, também apresenta este conceito.	Lei nº 12.305 (Brasil, 2010) e NBR 1004 (ABNT, 2024)
Classificação dos resíduos sólidos	Resíduos domiciliares, resíduos de limpeza urbana, resíduos sólidos urbanos, resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, resíduos industriais, resíduos de serviços de saúde e resíduos da construção civil	Lei nº 12.305 (Brasil, 2010)
Métodos de destinação ambientalmente adequadas dos resíduos sólidos	Coprocessamento, blendagem para coprocessamento, descontaminação, encapsulamento, logística reversa, rerrefino, coproduto, compostagem.	Brasil (2010, 2005, 2020); CETESB (2025); IFMG (2020)
Resíduos sólidos da indústria alimentícia	A gestão de resíduos na indústria alimentícia brasileira, aponta que as empresas utilizam várias técnicas para estarem de acordo com as legislações do país. Além de levarem em consideração o impacto que as questões ambientais podem ocasionar no poder de decisão do consumidor, uma vez que a sensibilização deste tema é amplamente divulgada.	Nunes <i>et al.</i> (2017) e Carneiro (2022)

Quadro 6 - Modelo Teórico

(conclusão)

TERMO	DEFINIÇÃO/CATEGORIZAÇÃO	AUTOR
Resíduos sólidos X Tipos de empresas no Brasil	Considera-se que para as micro, pequenas e médias empresas ter informações concretas sobre a gestão de resíduos sólidos torna-se um desafio, uma vez que a publicidade dessas ações não é feita de forma categorizada. Porém, as empresas com patrimônio líquido inferior a dois milhões, não terá a obrigação da elaboração e publicação de suas demonstrações contábeis, logo colher informações referentes a sustentabilidade dessas empresas será de acordo com o nível de comprometimento delas com seus <i>stakeholders</i> . Já empresas de capital aberto, a partir de 1 de janeiro de 2025 serão obrigadas a compartilhar em seus relatórios informações financeiras referentes a sustentabilidade.	Telles (2022), (Banco Central do Brasil, 2024), Brasil (1976, 2007)
SGA e ISO 14001	Tratam dos principais requisitos para as organizações identificarem, controlarem e monitorarem seus aspectos ambientais, por meio de um sistema de gestão.	Dal Forno (2017) e ABNT ([200-])

Fonte: Elaboração própria (2025).

3 METODOLOGIA

A seguir, serão explicitados os procedimentos metodológicos, que correspondem ao conjunto de tomada de decisões e ações quanto à escolha das técnicas, métodos e ferramentas para o desenvolvimento e as considerações, além do processo de pesquisa utilizado para execução do trabalho.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

De caráter qualitativo, este artigo teve como percurso metodológico a pesquisa documental e bibliográfica quanto as suas fontes, e descritivo-exploratória em relação aos seus objetivos. O caráter qualitativo da abordagem se ao fato de que segundo Soares (2002, p. 17) ele “[...] não emprega procedimentos estatísticos como centro do processo de análise de um problema.”

Aduzem ainda Prodonov e Freitas (2013, p. 69-70) que:

Pesquisa qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Esta não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. Tal pesquisa é descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem.

A opção pela metodologia exploratória e descritiva, se deve ao fato de que para alcance dos objetivos da pesquisa, a pesquisa exploratória, busca conhecer com maior profundidade o assunto de modo a torná-lo mais compreensível ou até mesmo construir questões relevantes para o estudo (BEUREN, 2010). Já a descritiva

[...] a pesquisa tem como principal objetivo descrever características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados (Gil, 2017, p. 43).

O estudo tem como base a interpretação de dados dos relatórios integrados de uma indústria do ramo alimentício entre os anos de 2019 a 2024. Esta interpretação se deu a partir da leitura do conteúdo dos seis relatórios disponibilizados no site da companhia, com foco na parte ambiental e em específico, na seção sobre resíduos sólidos, sendo feito um agrupamento das ações e metas realizados para uma análise qualitativa.

Para melhor entendimento do tema, foi realizado a apresentação de marcos legais, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), e demais leis que versam sobre a gestão de resíduos sólidos e suas ramificações. Utilizou-se a literatura existente sobre o tema no marco temporal de 10 anos com os seguintes descritores para a pesquisa bibliográfica: gestão de resíduos sólidos, gestão de resíduos na indústria alimentícia, resíduos sólidos na indústria, *solid waste management*, *waste management*. Os termos em inglês foram utilizados para melhor delimitação do tema nas bases de dados e periódicos. As bases de dados escolhidas foram *Scopus*, *Web of Science*, *SciELO*, *Google Scholar*, além do *publish or perish*.

A escolha dos artigos seguiu os critérios de atualidade e relevância para o objetivo final da pesquisa, sendo prioritários aqueles que abordavam o tema resíduos sólidos, métodos de destinação de resíduos e demais desdobramentos.

Através da pesquisa documental foi possível analisar-se, através da estatística descritiva, a representação de tabelas e gráficos, sobre: resíduos sólidos gerados, crescimento das receitas líquidas das 50 maiores empresas de alimentos do Brasil de 2019 a 2023. Já sobre a empresa Delta (nome fictício), o detalhamento de resíduos perigosos por tipo de 2021 a 2024,

detalhamento de resíduos não perigosos por tipo de 2021 a 2024, práticas de destinação de resíduos perigosos entre 2019 a 2024, práticas de destinação de resíduos não-perigosos entre 2019 e 2024 e por fim, as principais metas e resultados de 2019 a 2024.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO

O lócus da pesquisa se concentra em uma empresa do ramo da indústria alimentícia brasileira, que possui mais de setenta anos no mercado. Devido a entraves relacionados a autorização para o uso do nome desta empresa, nesta pesquisa ela recebeu o nome fictício de empresa Delta. Esta companhia tem forte atuação em todo o território nacional, com liderança de mercado no nordeste brasileiro. Possui também atualização em outros países da América do Sul.

Atualmente, conta com 21 indústrias ou complexos industriais, sendo sete deles equipados com moinhos. Além disso, possui 29 centros de distribuição e atuação em mais de 40 países através de exportação. Seu portfólio inclui biscoitos, massas, farinhas, farelos, torradas, mistura para bolos, margarinas, creme vegetais, bolos, snacks, granolas, produtos de panificação e beneficiamento de grãos.

Desde 2006 a empresa possui capital aberto e ações listadas na bolsa de valores, sendo considerada uma das maiores indústrias de alimentos do Brasil. E embora os relatórios integrados da companhia sejam de domínio público, optou-se por manter o anonimato, referenciando-a apenas como uma indústria do ramo alimentício.

Figura 2 - Metodologia

Fonte: Elaboração própria (2025).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste estudo, os relatórios integrados da empresa Delta foram tratados por meio de análise documental e categorizados de acordo com os objetivos específicos da pesquisa. A seguir o quadro abaixo apresenta a quantidade de resíduos gerados nos seis anos analisados em todas as unidades da companhia.

Tabela 1 - Total de resíduos gerados por ano em toneladas

Ano	Resíduos perigosos (t)	Resíduos não perigosos(t)	Total de resíduos (t)
2019	225,00	37.665,00	37.891,00
2020	175,30	49.420,20	49.595,60
2021	201,31	36.144,23	36.345,54
2022	256,91	44.513,86	44.770,77
2023	221,34	34.574,77	34.796,11
2024	283,32	37.524,55	37.807,87

Fonte: Adaptado de relatórios integrados da companhia de 2019 a 2024.

De acordo com essa tabela, a quantidade de resíduos gerados a partir de 2020 teve um aumento substancial. Nesse período acontecia a pandemia do novo corona vírus, que gerou impacto em todos os segmentos da sociedade, principalmente no modelo de consumo das pessoas. Silveira *et al.* (2024) concluíram em seus estudos que houve um aumento no modelo de consumo *on-line* dos pesquisados e que esse hábito tende a se manter. Diante disso, é importante ressaltar que as empresas do setor alimentício tiveram um aumento substancial em suas receitas no primeiro ano da pandemia, como aponta Peres (2025) na imagem abaixo.

Figura 3 - Crescimento das receitas líquidas das 50 maiores empresas de alimentos do Brasil de 2019 a 2023, frente ao ano anterior

Fonte: Peres (2025).

Em relação aos tipos de resíduos gerados pela companhia durante esse período, a tabela abaixo descreve-os dos anos de 2021 a 2024. Os relatórios de 2019 a 2020 não apresentam o detalhamento dos resíduos com base na classificação da NBR 10004/2024 – Perigosos e não perigosos, apenas a sua destinação com base nesta classificação. No ano de 2021 foi feita uma análise a parte, por conta de como a informação foi compartilhada neste ano, diferente dos anos seguintes.

Tabela 2 - Detalhamento de resíduos perigosos por tipo de 2021 a 2024

Tipo de Resíduo Perigoso	2021 (t)	2022 (t)	2023 (t)	2024 (t)	Varição 2024/2023 (%)
Eletroeletrônico	2,82	4,13	3,98	1,10	-72,3%
Entulho de construção civil	24,16	8,91	–	12,18	0,0%
Óleo lubrificante usado	18,95	20,00	17,13	15,95	-6,9%
Outros	0,37	46,35	23,34	93,72	+301,6%
Pilhas, baterias e lâmpadas	4,55	6,06	2,21	1,77	-20,2%
Resíduos de saúde	0,45	0,81	0,89	0,95	+6,4%
Resíduos perigosos diversos (químicos, contaminados)	89,17	89,58	153,82	157,65	+2,5%
Produtos fora de especificação ou vencidos	19,28	0,05	–	–	0,0%
Recicláveis (papel, plástico, vidro, metal e madeira)	15,76	1,75	–	–	–
Total	211,59	257,84	221,34	283,32	+28,0%

Fonte: Adaptado de Relatório integrado da companhia de 2021/2024.

No período analisado, observou-se um aumento de 28% na geração de resíduos perigosos, o que pode ser um ponto de oportunidade para a empresa rever os processos que incluem esses materiais. Houve grande redução no descarte de eletrônicos nos últimos dois anos, o que pode significar um melhor controle no descarte ou no ciclo de vida desses produtos. A categoria, outros resíduos, apresenta um crescimento de 301,6%, o que pode indicar mudanças nas classificações desses resíduos ou em algum processo produtivo da empresa. É importante ressaltar que a companhia não apresenta uma descrição dos itens inclusos nesta categoria. As outras categorias apresentam pequenas oscilações entre os anos, tanto em redução quanto em aumento.

De maneira geral, apesar das reduções apresentadas, o volume de resíduos perigosos e a categoria outros, merecem um monitoramento mais detalhado para que alternativas possam ser apresentadas para a diminuição do seu impacto na categorização dos resíduos. A tabela a seguir detalha os resíduos não perigoso de 2021 a 2024.

Tabela 3 - Detalhamento de resíduos não perigosos por tipo de 2021 a 2024

Tipo de Resíduo Não Perigoso	2021 (t)	2022 (t)	2023 (t)	2024 (t)	Variação 2024/2023 (%)
Borracha	2,94	2,94	1,21	0,23	-81,0%
Eletroeletrônico	0,61	0,23	0,55	0,04	-92,7%
Entulho de construção civil	450,98	360,21	687,57	1.885,26	174,2%
Gorduras e óleos	3.032,36	186,76	184,32	70,99	-61,5%
Lodos de tratamento de águas e efluentes	947,41	8.299,78	3.722,08	2.334,14	-37,3%
Outros	129,82	2.915,36	124,02	6,51	-95,5%
Pilhas, baterias e lâmpadas	0,11	0,01	1,90	0,06	-96,8%
Produtos fora de especificação ou vencidos	1.598,60	6.091,31	1.839,11	2.340,62	27,3%
Recicláveis (papel, plástico, vidro, metal e madeira)	8.612,76	10.868,73	11.178,70	10.987,80	-1,8%
Resíduos de restaurante	710,02	900,99	1.012,49	1.002,51	-1,0%
Resíduos não recicláveis	2.479,25	2.727,96	1.695,12	1.965,55	16,0%
Resíduos orgânicos	15.693,14	9.718,78	11.432,21	14.945,60	30,7%
Terra de refinaria	2.211,41	2.894,91	2.786,46	1.990,26	-28,4%
Total	35.966,03	44.512,9	34.574,77	37.524,55	8,5%

Fonte: Adaptado de Relatório integrado da companhia de 2021/2024.

Conforme detalhamento, os tipos de resíduos variam de acordo com a área dentro do complexo fabril e há diferenças nas disposições dos dados de um ano para outro, sendo

agrupados alguns itens. Apesar da redução do total geral em 2023, o aumento na quantidade de resíduos apontada no ano seguinte sugere que haja um melhor manejo desses produtos e identificação de fonte geradora. Entre as categorias, destaca-se os resíduos de construção civil que tiveram um aumento de 174,2% em relação a 2023. Esse aumento pode indicar reformas e expansões. Os resíduos orgânicos e os produtos fora de especificação também tiveram aumentos expressivos. As demais categorias apresentaram grandes reduções, porém o aumento na geração de resíduos ainda é expressivo. Os resíduos de construção civil e orgânicos devem ser analisados para que sejam propostas novas formas de redução.

As tabelas a seguir apresentam as principais práticas de destinação de resíduos sólidos utilizados pela companhia entre os anos de 2019 a 2024. Para melhor entendimento, as tabelas foram elaboradas conforme classificação original da companhia, em resíduos perigosos e não perigosos.

Tabela 4 - Práticas de destinação de resíduos perigosos entre 2019 a 2024 - Parte 1

Ano	Reciclagem	Rerrefino	Aterro	Coprocessamento	Incineração	Total não destinados
2019	4.0	15.0	25.0	229.0	7.5	225.0
2020	0.3	13.0	2.9	362.0	8.5	175.3
2021	38.94	18.02	25.4	111.1	2.9	172.99
2022	15.53	60.85	84.08	7.79	3.54	163.85
2023	49.42	17.13	1.85	114.57	7.18	197.29
2024	8.79	15.21	—	105.22	—	161.91

Fonte: adaptados dos relatórios integrados da companhia de 2019 a 2024.

As práticas acima foram as mais utilizadas pela empresa nos anos analisados. A tabela 5 apresenta alternativas, porém menos viáveis ao se tratar de resíduos perigosos:

Tabela 5 - Práticas de destinação de resíduos perigosos entre 2019 a 2024 - Parte 2

Ano	Reutilização	Compostagem	Descontaminação de lâmpadas	Logística reversa	Outras operações	Encapsulamento	Total destinados	Total geral
2019	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	225.0
2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.3
2021	—	—	—	—	4.92	—	28.32	201.31
2022	—	—	—	1.75	7.8	—	93.06	256.91
2023	—	—	1.72	—	16.26	—	21.85	219.14
2024	—	—	0.79	—	12.43	0.18	—	161.91

Fonte: adaptados dos relatórios integrados da companhia de 2019 a 2024.

Entre os resíduos perigosos, observa-se como forma predominante de destinação o coprocessamento, principalmente nos dois primeiros anos. A reciclagem aparece como alternativa secundária, com muitas oscilações ao longo dos anos. A disposição em aterro sofreu um grande aumento em 2022, porém teve grande queda nos anos seguintes, o que reflete as ações da companhia no que se refere ao aterro zero, uma das metas da agenda de 2030. A tabela 6 detalha as práticas de destinação referente aos resíduos não-perigosos.

Tabela 6 - Práticas de destinação de resíduos não-perigosos entre 2019 e 2024 - Parte 1

Ano	Reciclagem	Reutilização	Compostagem	Aterro	Coprocessamento	Total não destinados
2019	29220.9	658	1085.0	3341.0	6576.0	37891.0
2020	28212.8	2508.0	891.4	5576.9	6752.0	49240.0
2021	28014.03		3188.07	3471.75	1058.45	32672.49
2022	28717.03	113.73	6420.64	2319.59	291.99	42194.27
2023	23718.07	457.16	7035.78	1797.98	1289.45	32778.99
2024	21950.44	2028.05	5294.24		2471.99	36286.15

Fonte: Adaptados dos relatórios integrados da companhia de 2019 a 2024.

A reciclagem é uma prática predominante quando se trata de resíduos não perigosos, porém teve oscilação de valores a partir de 2023. Essas mudanças podem estar relacionadas a introdução de novas práticas de destinação, como o coproduto, o que conseqüentemente altera a maneira como os resíduos serão classificados e tratados. A compostagem teve um papel importante ao longo dos anos, tendo um aumento progressivo, com poucas oscilações. Os resíduos enviados para o aterro sofreram uma queda consistente no período, sendo zeradas no ano de 2024. O aterro também foi gradualmente perdendo espaço em relação aos resíduos não perigosos. Os valores descritos como não destinados referem-se aqueles resíduos que não foram enviados para aterro. Já o destinados foram enviados para aterros sanitários ou industriais.

Em complementação à tabela anterior, traz-se a seguir, na Tabela 7, práticas de destinação de resíduos não-perigosos, com outras variáveis.

Tabela 7 - Práticas de destinação de resíduos não-perigosos entre 2019 a 2024 - Parte 2

Ano	Coproducto	Incineração	Trat. biológico	Outras operações	Rerrefino	Total destinados	Total geral
2019		5.2	31270.0		1.0	336.0	38116.0
2020		5.5	14467.0		0.8	5579.4	49595.6
2021					0.93	3471.75	36144.24
2022				6649.96	0.92	2319.59	44513.86
2023				278.53		1797.98	34576.97
2024	631.01			279.1			36286.15

Fonte: adaptados dos relatórios integrados da companhia de 2019 a 2024.

É possível observar que a reciclagem foi um dos principais destinos dos resíduos não perigosos. O coprocessamento também apresenta valores relevantes, estando lado a lado com o volume enviado ao aterro.

Dentre as ações nos anos apresentados, destacam-se o projeto de aproveitamento de resíduos de terra clarificante na produção de tijolos, que teve início em 2013 e em 2019 já apresentava uma redução de 67% na geração de resíduos sólidos por tonelada. Uma das unidades recebeu uma fábrica de coproduto que processava produtos diversos para a fabricação de alimentos para animais e em razão disso, houve uma redução de 37% na geração de resíduos. Em 2019 houve a aquisição de uma unidade fabril que, segundo a empresa, justifica o aumento de 34 para 38 mil toneladas de resíduos gerados. A implantação da célula de compostagem garantiu uma diminuição de 8% no volume de resíduo orgânico gerado. A logística reversa também ganha destaque com um aumento de 306% nas operações.

A partir de 2020, as unidades do Ceará e de Pernambuco, intensificaram a produção de coproduto com parte dos resíduos orgânicos tratados como subprodutos, alterando assim a classificação e destinação de alguns resíduos. As ações que envolvem o aterro zero se intensificaram. A diversificação da destinação dos resíduos aumentou, porém com uma queda no índice de reciclagem de 77,3% em 2019 para 57,5% em 2020. A empresa justifica este fato devido a ajustes na relação com parceiros e adequação as legislações. Neste mesmo ano houve a implantação do *Rating Ambiental* e auditorias (internas e externas), alinhados à ISO 14001. Neste ano a empresa recebeu registro de seis não conformidades ambientais, resultando em multas pagas no valor de R\$ 47.761,89, podendo chegar a R\$ 133.981,27.

Entre os anos de 2021 a 2024 pode-se destacar o compromisso público da empresa até 2030, que é zerar a quantidade de resíduos enviados para aterros em todas as operações e recolher 28% das embalagens no pós-consumo. O programa aterro zero também ganha destaque

e expande-se para outras filiais. A empresa também buscou engajar-se em outras frentes e passou a integrar o comitê de gestão do programa de logística reversa, que desenvolve uma parceria com uma associação de catadores. Houve diversas ações em parcerias com o público externo, com o objetivo de qualificá-los. A logística reversa continuou a crescer entre as filiais e oito destas já não enviavam mais resíduos para o aterro. É possível observar um aumento das ações que priorizam a destinação ambientalmente correta dos resíduos, assim como o fortalecimento de práticas mais sustentáveis. Internamente isso pôde ser observado a partir do índice de reciclagem incorporado como indicador de desempenho e bonificação. O projeto germinar também ganha destaque, ao focar na valorização e destinação de resíduos orgânicos.

O quadro 6 apresenta um resumo das principais metas públicas relacionadas a gestão de resíduos na empresa:

Quadro 7 - Principais metas e resultados de 2019 a 2024

Ano	Meta	Resultado
2019	Reduzir a geração de resíduos em todas as unidades até 2021	Aumento de 34 mil para 38 mil toneladas de resíduos gerados, porém índice de reciclagem subiu de 72,2% para 77,3%.
2020	Reduzir a geração de resíduos em todas as unidades até 2021	Redução no índice de reciclagem de 77,3% (2019) para 57,5%. 43% das unidades reduziram envio a aterro.
2021	Reduzir geração de resíduos e Aterro Zero	Redução de 38% no volume destinado a aterro comparado a 2020.
2022	Aterro Zero e atingir 28% de embalagens recuperáveis.	Resíduos para aterro: 5,97%. Embalagens recuperáveis: 25,48%.
2023	Aterro Zero e ampliar embalagens recuperáveis.	Resíduos para aterro industrial: 5,13%. Embalagens recuperáveis: 34,70%.
2024	Aterro Zero e 38% de embalagens recuperáveis até 2030.	Resíduos para aterro industrial: 2,92%. Embalagens recuperáveis: 32,4%.

Fonte: Adaptados dos relatórios integrados da companhia 2019/2024.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após análise dos relatórios integrados da empresa Delta, foi possível responder claramente ao problema de pesquisa proposto, uma vez que se evidenciou o avanço gradual das ações voltadas a gestão de resíduos dentro da companhia. As práticas e metas estabelecidas a partir do ano de 2019 foram gradualmente sendo expandidas a todas as filiais da empresa. Esse processo não ocorreu de forma linear, como mostram os dados analisados. A companhia passou por diversos processos externos e internos, como a pandemia e reestruturações internas, que impactaram em seus números sobre a gestão de resíduos dentro de suas áreas fabris. Contudo,

foi possível perceber que ela apresentou avanços significativos rumo a uma gestão mais sustentável e de acordo com as legislações nacionais e internacionais. A adoção de práticas como reciclagem, reutilização, compostagem e o comprometimento da empresa em zerar o envio de resíduos para o aterro, demonstram que além de estar em linha com o que as leis vigentes pregam, como o PNRS, ela incorporou as práticas sustentáveis às metas gerenciais e das equipes de meio ambiente, fazendo deste processo algo enraizado na cultura da companhia.

Os objetivos específicos apresentados foram alcançados, sendo possível identificar os tipos e as quantidades de resíduos, as estratégias de tratamento e destinação, assim como a evolução das práticas ao longo dos anos. Abre-se um parêntese para os anos de 2019 e 2020 onde não houve registros do detalhamento de resíduos com base na classificação da ABNT em resíduos perigosos e não perigosos, apenas a sua destinação, o que não impactou na obtenção dos resultados.

Durante a realização da pesquisa, foram enfrentadas algumas limitações que incluíram a falta de padronização das informações, algumas robustas e outras, do mesmo caráter, limitadas, o que dificultou uma abordagem histórica mais completa. Isso reforça a necessidade de um registro e monitoramento mais acurado, uma vez que trará mais precisão aos dados disponibilizados de forma aberta. Além disso, as informações sobre o sistema de gestão ambiental e o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que são os principais meios de gerenciamento de resíduos foram completamente limitadas, sendo impossível traçar uma visão mais gerencial sobre o tema.

Para pesquisas futuras, recomenda-se uma análise mais aprofundada sobre a atuação do sistema de gestão ambiental e do plano de gerenciamento de resíduos sólidos da companhia, expandindo o lócus da pesquisa a outras empresas do mesmo ramo para uma análise mais precisa da atuação de empresas industriais de alimentos.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (ABIA). **Número de estabelecimentos industriais e número de empregos**: 2014–2024. [S.l.]: ABIA, 2024. Disponível em: <https://www.abia.org.br/>. Acesso em: 23 jun. 2025.

_____. **Números do setor**. São Paulo, [s.d.]. Disponível em: <https://www.abia.org.br/numeros-setor>. Acesso em: 24 jun. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 8419:1992** - Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 1992. 7 p. (Reimpressão da NB-843/1983. Incorpora Errata n.º 1, de abr. 1996). Disponível em: <https://www.ipaam.am.gov.br/legislacaoonline/nbr-8419-92-apresentacao-de-projetos-de-aterros-sanitarios-de-residuos-solidos-urbanos/>. Acesso em: 23 jun. 2025.

_____. **NBR 10004:2024**. Resíduos sólidos – Classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/815837724/ABNT-NBR-10004-1-2024>. Acesso em: 23 jun. 2025.

_____. **NBR 10004-2**: Resíduos sólidos - Classificação Parte 2: Sistema Geral de Classificação de Resíduos (SGCR). Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/815837726/ABNTNBR-10004-2-2024>. Acesso em: 20 jun. 2025.

_____. **NBR 10004-1**: Resíduos sólidos - Classificação Parte 1: Requisitos de classificação. Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/815837724/ABNT-NBR-10004-1-2024>. Acesso em: 20 jun. 2025.

_____. **NBR 14000**: Gestão Ambiental – Especificação e diretrizes para uso. Rio de Janeiro: ABNT. Out/1996. Disponível em: <https://abnt.org.br/abnt-associação-brasileira-de-normas-tecnicas/resposta-pesquisa-360/> Acesso: 22 jun. 2025.

_____. **NBR 14001**: Requisitos para um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Rio de Janeiro: ABNT. 2015. Disponível em: <https://abnt.org.br/abnt-associação-brasileira-de-normas-tecnicas/resposta-pesquisa-360/> Acesso: 22 jun. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução nº 362, de 23 de junho de 2005. Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, Seção 1, p. 128–130, 27 jun. 2005. Disponível em: <https://conama.mma.gov.br/atosnormativos-sistema>. Acesso em: 23 jun. 2025.

_____. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução nº 499, de 6 de outubro de 2020. Dispõe sobre o licenciamento da atividade de coprocessamento de resíduos em fornos rotativos de produção de clínquer em fábricas de cimento. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, Seção 1, p. 70, 8 out. 2020. Disponível em: <https://conama.mma.gov.br/atos-normativos-sistema>. Acesso em: 23 jun. 2025.

_____. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, Seção 1, p. 28309-28333, 17 dez. 1976. (Incorporação da Lei nº 11.638/2007). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm. Acesso em: 24 jun. 2025.

_____. Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Altera e revoga dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976; e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, Seção 1, p. 1-3, 31 dez. 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/111638.htm. Acesso em: 24 jun. 2025.

_____. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, Seção 1, p. 3, 2 ago. 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112305.htm. Acesso em: 23 jun. 2025.

_____. Lei nº 14.611, de 3 de julho de 2023. Dispõe sobre a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens; altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, Seção 1, p. 1-2, 4 jul. 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/114611.htm. Acesso em: 24 jun. 2025.

_____. Ministério do Meio Ambiente (MMA). **Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR**. 2021. Disponível em: <https://sinir.gov.br/relatorios/nacional/>. Acesso em: 23 jun. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RESÍDUOS E MEIO AMBIENTE (ABREMA). **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2024**. São Paulo: ABREMA, 2024. Disponível em: <https://www.abrema.org/panorama2024>. Acesso em: 21 maio 2025.

ANTWI, Boniface Yeboah; OFORI-NYARKO, Ammishaddai. A Prefatorial View of Solid Waste Management. In: LI, Pengzhong (ed.). **Solid Waste Management - Recent Advances, New Trends and Applications**. IntechOpen, 2023. Disponível em: <https://publicacoes.unigranrio.edu.br/amp/article/download/7808/3977/22492>. Acesso em: 14 maio 2025.

BEUREN, Ilse Beuren. **Como elaborar trabalhos monográficos em Contabilidade**. São Paulo: Atlas, 2010

CARNEIRO, B. **Resíduos na produção de alimentos: como aproveitar**. Disponível em: <https://gepea.com.br/residuos/>. Acesso em: 24 jun. 2025.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). Descontaminação. In: **Emergências químicas: introdução - ações de resposta**. São Paulo, [s.d.]. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/emergenciasquimicas/aspectos-gerais/introducao-acoes-de-resposta/descontaminacao/>. Acesso em: 23 jun. 2025.

DAL FORNO, Amália Reinehr. **Fundamentos em gestão ambiental** [recurso eletrônico]. / organizadora Marlise Amália Reinehr Dal Forno; coordenado pelo SEAD/UFRGS. Dados eletrônicos. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2017. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad108.pdf>. Acesso: 16 jun. 2025.

FOSTER, A.; ROBERTO, S. S.; IGARI, A. T.. **Economia circular e resíduos sólidos: uma revisão sistemática sobre a eficiência ambiental e econômica**. [S.l.]: [s.n.], dez. 2016. Disponível em: <https://engemausp.submissao.com.br/18/anais/arquivos/115.pdf>. Acesso em: 21 maio 2025.

FREITAS, A.H. de; *et. al.*. **Resíduos sólidos**: um percurso histórico. Almanaque Multidisciplinar de Pesquisa, v. 10, n. X, p. 178-193, 2023. Disponível em: <https://almanaquemultidisciplinar.com>. Acesso em: 21 maio 2025.

GARCIA, Márcio Barreto dos Santos; *et.al.* Resíduos sólidos: responsabilidade compartilhada. **Semioses**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, p. 77-91, jul./dez. 2015. Disponível em: <https://scholar.archive.org/work/s3zo3q24mjgq7mpbuohlyqfvie/access/wayback/http://apl.uni-suam.edu.br/revistas/index.php/Semioses/article/download/1981996X.2015v9n2p77/683>. Acesso em: 21 maio 2025.

GRISA, Daniela Cristina; CAPANEMA, Luciana. Resíduos sólidos urbanos. *In*: VISÃO 2035: Brasil, país desenvolvido. Agendas setoriais para o desenvolvimento. Rio de Janeiro: BNDES, 2018, p. 415-438. Disponível em: <https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16284?mode=full>. Acesso em: 15 maio 2025.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2022.

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG). Câmpus Bambuí. **Cartilha**: Blendagem para Coprocessamento. Bambuí, MG, 2020. Disponível em: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/images/PDF/2020/Cartilha_Blendagem_para_Coprocessamento.pdf. Acesso em: 23 jun. 2025.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 14000 Family - Environmental management**. Geneva: ISO, [s.d.]. Disponível em: <https://www.iso.org/standards/popular/iso-14000-family>. Acesso em: 24 jun. 2025.

MELHORAMENTOS. Michaelis. **Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa**. São Paulo: Melhoramentos. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/lixo/>. Acesso em: 22 maio 2025.

MICROSOT BING. **Criador de Imagem do Bing**. Disponível em: [https://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Multimedia%20svg\\$copyright_i_white/ic/5c2704c1/82517384.svg](https://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Multimedia%20svg$copyright_i_white/ic/5c2704c1/82517384.svg). Acesso em: 20 jun. 2025.

NUNES, Bianca Brekailo Silveira.; *et. al.*. **Gestão de resíduos na indústria alimentícia no Brasil**: uma revisão de literatura das metodologias aplicadas. Ponta Grossa: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR-PG), 2017. Disponível em: <https://anteriores.aprepro.org.br/conbrepro/2017/down.php?id=3264&q=1>. Acesso em: 23 jun. 2025.

PERES, João. **Anos de pandemia foram dourados para a indústria de alimentos**. O Joio e o Trigo, 15 jan. 2025. Disponível em: <https://ojoioetrigo.com.br/2025/01/exclusivo-anos-de-pandemia-foram-dourados-para-aindustria-de-alimentos/>. Acesso em: 25 jun. 2025.

SANTOS, Roberta Pinheiro. **Gestão de resíduos sólidos em uma indústria alimentícia: oportunidades de melhoria para o desperdício de alimentos.** 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2022. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/29144>. Acesso em: 24 jun. 2025.

SHASHANK, H. M., *et al.* **Solid waste management.** International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM), [S.l.], v. 8, n. 3, p. 1-3, mar. 2024. DOI: 10.55041/IJSREM29308. Disponível em: <https://www.ijrem.com/>. Acesso em: 09 maio 2025.

SILVA FILHO, Carlos R. V. *et. al.* **O futuro do setor de gestão de resíduos: tendências, oportunidades e desafios para a década (2021-2030).** Viena: ISWA - International Solid Waste Association, 2022. Disponível em: <https://www.abrema.org.br/o-futuro-do-setor-de-gestao-de-residuos>. Acesso em: 21 maio 2025.

SILVA, Washington Kennedy Araújo Sousa.; TAGLIAFERRO, Evandro Roberto. Aterro sanitário - a engenharia na disposição final de resíduos sólidos. **Landfill - engineering in the final disposal of solid waste. Brazilian Journal of Development**, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 12216-12236, 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n2-037. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/24153>. Acesso em: 23 jun. 2025.

SILVEIRA, B. L. C. da; *et. al.* A influência da pandemia de Covid-19 no consumo de e-commerce. *In: ENCONTRO INTERNACIONAL DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - EIGEDIN*, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), 2024. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/EIGEDIN/article/download/20537/14229/>. Acesso em: 25 jun. 2025.

TELLES, Dirceu D'Alkmin. **Resíduos sólidos: gestão responsável e sustentável.** São Paulo: Editora Edgard Blücher, 2022. 174 p. ISBN 978-65-5506-110-9. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/794253525/RESIDUOS-SOLIDOS-Gestao-responsavel-e-sustentavel>. Acesso em: 24 jun. 2025.

MINI CURRÍCULO E CONTRIBUIÇÕES AUTORES

TÍTULO DO ARTIGO	ANÁLISE DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM UMA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA A PARTIR DOS RELATÓRIOS INTEGRADOS DE 2019 A 2024
RECEBIDO	28/07/2025
AVALIADO	27/08/2025
ACEITO	23/09/2025

AUTOR 1	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sra.
NOME COMPLETO	Jéssica Araújo da Silva
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Discente do Curso de Administração de Empresas da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus I, Salvador, Bahia.
AUTOR 2	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Franklin Rami Cavalcanti Oliveira Regis
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do Estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Mestre em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social, Especialista em Metodologia do Ensino e Pesquisa em Educação, Bacharel em Ciências Contábeis e em Filosofia, professor assistente da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus I no Bacharelado em Administração de Empresas e no de Ciências Contábeis. Professor assistente/substituto do Instituto Federal da Bahia (IFBA), campus I, Salvador/BA, Colegiado de Administração.
CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES NO ARTIGO	Todos os autores contribuíram na mesma proporção.

Endereço de Correspondência dos autores	Autor 1: admuneb.araujo@gmail.com Autor 2: feregis@uneb.br / franklin.regis@ifba.edu.br
---	---